

Lic. Zuleika Nelson Matos

zuleikanelson1@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-3952-9719>

Licenciada en Educación, Especialidad Educación Musical. Docente de la Universidad de Guantánamo. Docente Especialista Principal y Jefa de la Cátedra de Apreciación Musical e Historia de la Música en la Escuela Profesional de Música "Antonia Luisa Adoración Cabal" de Guantánamo, Cuba.

MsC. Andrés Sayú Quiala

asayuquiala@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0007-2460-8650>

Cómo citar este texto:

Nelson Matos, Z., Sayú Quiala, A. (2025). Psicología de la personalidad para el tratamiento de personalidades pedagógicas de la música en Guantánamo. REME. No. 2, Vol. I. Julio, 2025. Pp. 98-106. APC, Filial Guantánamo. Dirección Provincial de Educación Guantánamo. URL disponible en: <https://zenodo.org/communities/cespe>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16423669>

Recibido: 13 de mayo de 2025

Aceptado: 23 de julio de 2025

Publicado: julio de 2025

Indexado y Catalogado por:

zenodo

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE PERSONALIDADES PEDAGÓGICAS DE LA MÚSICA EN GUANTÁNAMO

PERSONALITY PSYCHOLOGY FOR THE TREATMENT OF PEDAGOGICAL PERSONALITIES IN MUSIC FROM GUANTANAMO

Zuleika Nelson Matos

Licenciada en Educación, Especialidad Educación Musical.
Docente de la Universidad de Guantánamo.
Docente Especialista Principal. Jefa de la Cátedra de Apreciación Musical e Historia de la Música en la Escuela Profesional de Música: "Antonia Luisa Adoración Cabal" de Guantánamo
zuleikanelson1@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0000-3952-9719>

Andrés Sayú Quiala

Licenciado en Lengua Rusa.
Licenciado en Lengua Inglesa.
Máster en Desarrollo Cultural Comunitario.
Docente de la Universidad de Guantánamo
Docente Especialista Principal. Jefe del Departamento de la Especialidad de Música en la Escuela Profesional de Música: "Antonia Luisa Adoración Cabal" de Guantánamo
asayuquiala@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0007-2460-8650>

...

Correspondencia: zuleikanelson1@gmail.com

RESUMEN

El estudio de personalidades pedagógicas de la música es de vital importancia para el desarrollo de la personalidad de adolescentes y jóvenes profesionales con perfil artístico musical, no solo por sus aportes a la pedagogía musical a través de su labor en dicho campo, sino por su contribución al desarrollo cognitivo y axiológico, y a transformar el modo de actuación en correspondencia con el modelo de su profesión. Por lo que el presente trabajo tiene el propósito de referenciar algunos aportes teóricos de la psicología de la personalidad para el tratamiento de personalidades pedagógicas de la música asumiendo una conceptualización en el orden metodológico desde la posición psicológica de la personalidad con una perspectiva transformadora en tanto la comprensión de su trascendencia pueda convertirla en modelos sociales de actuación. La metodología empleada es la psicología de la personalidad que permite fundamentar el estudio de la vida y la obra de personalidades pedagógicas de la música en tanto la comprensión de su trascendencia constituye un ejemplo válido para el desarrollo de la identidad profesional y el crecimiento humano de las nuevas generaciones de músicos artistas o pedagogos.

Palabras clave: Personalidad; Música; Psicología; Pedagogía.

Abstract

The study of music pedagogical personalities is vitally important for the development of the personalities of adolescents and young professionals with a musical artistic profile, not only for their contributions to music pedagogy through their work in this field, but also for their contribution to cognitive and axiological development, and for transforming the way of acting in accordance with the

model of their profession. Therefore, this paper aims to reference some theoretical contributions of personality psychology for the treatment of music pedagogical personalities, assuming a methodological conceptualization from the psychological perspective of personality with a transformative perspective, insofar as understanding its significance can transform it into social models of action. The methodology employed is personality psychology, which serves as a basis for the study of the lives and work of music pedagogical personalities, since understanding their significance constitutes a valid example for the development of professional identity and the human growth of new generations of musicians, artists, and educators.

Keywords: Personality; Music; Psychology; Pedagogy.

INTRODUCCIÓN

El arte es parte integral del desarrollo del ser humano. No solo resulta un contenido de la educación del ser humano, sino también un medio para educarlo, para ampliar su visión del mundo y de sí mismo, desde la perspectiva de los valores estéticos, que condicionan sus criterios y actitudes ante el arte.

La educación artística tiene que recoger ese legado y transmitirlo a las nuevas generaciones para enriquecer su vida con valores que trasciendan los límites de la sobrevivencia material y que en definitiva son los que nos distinguen como seres humanos. Los mejores sistemas son aquellos que promueven la formación integral del ser humano, incluyendo los recursos para su apropiación crítica de la realidad desde criterios éticos y estéticos que le permitan expresar de manera creativa sus cualidades personales. (Blanco, 2020). El arte en todas sus manifestaciones, tiene influencia en la personalidad de las personas. Puede llegar a modificar la conducta de aquellas que lo practican o se interesan en él.

La música como una de las manifestaciones del arte, es considerada como un importante factor cultural. La educación en ella ha sido incorporada dentro del currículo escolar por estar vinculada al desarrollo de las capacidades expresivas, como así también a la contención afectiva y social que brinda... "El arte como realización humana cumple determinadas funciones, entre las más importantes se pueden destacar: la función cognoscitiva, educativa y comunicativa." (Sánchez, 2017).

En la formación profesional de músicos instrumentistas, el conocimiento y aprehensión de la cultura musical cubana se propicia a través de la asignatura de Historia de la Música Cubana y Latinoamericana incluida en el plan de estudio de la carrera en la cual se estudian, entre otros contenidos, personalidades reconocidas por la historiografía musical, y su aporte a la pedagogía musical a través de su labor en dicho campo, lo que "debe contribuir al desarrollo cognitivo y axiológico, y a transformar el modo de actuación de los estudiantes en correspondencia con el modelo de su profesión." (Lolo y González, 2008).

El presente trabajo tiene el propósito de referenciar algunos aportes teóricos de la psicología de la personalidad para el tratamiento de personalidades pedagógicas de la música asumiendo una conceptualización en el orden metodológico desde la posición psicológica de la personalidad con una perspectiva transformadora en tanto la comprensión de su trascendencia puedan convertirlas en modelos sociales de actuación que aportan a la formación cultural y de valores de la identidad en las

nuevas generaciones de músicos artistas o pedagogos.

DESARROLLO

La enseñanza de las artes, y en particular de la música, constituye un complejo disciplinario entramado que continúa evolucionando y consolidando su cuerpo teórico, producto de los avances propios del campo de la música, y de las didácticas específicas y los aportes recibidos de otras disciplinas.

En el transcurso histórico de esta manifestación artística, han sido múltiples los métodos de enseñanza aplicados, y tras el cúmulo de experiencias obtenidas por grandes pedagogos, se ha enriquecido el quehacer educativo de esta disciplina. Tales experiencias, han permitido revitalizar las concepciones acerca de la enseñanza de la música y crear bases más sólidas para las investigaciones sobre los procesos que intervienen en su aprendizaje. (Silva-Santiago, 2021)

El neurólogo Oliver Sacks, uno de los grandes escritores clínicos del s XX postuló, a partir de su experiencia, que las personas tenemos una propensión natural a la música, que él denominó “musicofilia”. Llegó a afirmar que los seres humanos “somos una especie tan lingüística como musical”, porque la música puede afectarnos a todos: nos calma, anima, consuela, emociona nos sirve para organizarnos y sincronizarnos cuando trabajamos o jugamos.

La música influye en el desarrollo emocional, espiritual y corporal del ser humano, ya que estructura la forma de pensar y trabajar, ayudando a la persona en el aprendizaje de matemáticas, lenguaje y habilidades espaciales, por lo tanto se asocia al desarrollo de diversos aspectos de la mente humana y se considera un estímulo importante para el pensamiento lógico. Según autores como Hargreaves, (1998); Ruíz y Ballesteros, (2002); citados por Pablo, (2020); estas también deben de contribuir al desarrollo integral del niño. Por tanto, el desarrollo musical supondrá una aproximación a otras habilidades.

El desarrollo cognitivo se centra en los procesos de pensamiento los cuales son dados por ajustes y acomodaciones que ocurren cuando los niños aprenden habilidades particulares como percibir, pensar, comprender y manejarse en la realidad (Romero, 2017).

A ese nivel la educación en la música favorece la capacidad nemotécnica, de atención y de concentración. Facilita la resolución de problemas matemáticos y de razonamiento mental complejo. Promueve nuevas vías de expresión y por tanto, de canalización de las emociones. Al ser una actividad a combinar con el baile u otras actividades físicas, favorece el desarrollo muscular, el control del equilibrio, la estimulación de varios sentidos a la vez.

Es una fuente inagotable para la estimulación de la creatividad. Fomenta una mejor auto estima. Facilita los vínculos personales y el desarrollo de habilidades sociales, o sea, “las capacidades, conductas, pensamientos y emociones que conducen a la persona a actuar de forma exitosa en una interacción social.” (Romero, 2017).

A través de diferentes investigaciones se ha comprobado que la música tiene la capacidad de influir en el ser humano a todos los niveles: biológico, fisiológico, psicológico, intelectual, social y espiritual contribuyendo al desarrollo integral de su personalidad.

Desde el nivel psicológico Romero, (2017); referenciando a autores como Lacárcel, (2003); Jauset, (2008); Piquer, (2016); y Valencia, (2016); plantea que las emociones y la música comparten

la misma región del cerebro, por lo que la música es capaz de provocar todo tipo de sentimientos. Se ha observado que, al escuchar alguna música agradable, se pueden activar sustancias químicas en el Sistema Nervioso Central, estimulándose la producción de neurotransmisores como la dopamina, las endorfinas y la oxitocina, experimentándose un estado que favorece la alegría y el optimismo.

Las personas al mover su cuerpo se dejan llevar por las ondas musicales, produciendo en ellas una conexión entre su mundo interior y su entorno, permitiéndole al cuerpo y la mente estar en constante interacción recíproca, logrando la liberación y descarga de sentimientos a través del movimiento que finalmente permite experimentar un goce físico y emocional.

Valencia refiere que “al escuchar música se activan las áreas del cerebro que se encargan de la imitación y de la empatía. Son las zonas donde están las neuronas espejo que actúan reflejando las acciones e intenciones de los otros como si fueran propias. De esta forma se puede sentir el dolor de los otros, su alegría, su tristeza, quizás por esto la música es capaz de alterar nuestras emociones y crear lazos sociales; porque nos permite compartir sentimientos.”

Los seres humanos estamos condicionados, en una medida imposible de estimar, por los supuestos de la cultura en que vivimos, y ésta nos impone modos de pensar y de percibir, hábitos, costumbres y usos. La música como forma de expresión cultural siempre ha tenido un papel muy importante en la construcción social de la realidad, es un arte cuyo desarrollo va unido a las condiciones económicas, sociales e históricas de cada sociedad. (Hormigos, 2009).

Por otro lado, la psicología también estudia la personalidad, una característica de la condición humana en su proceso de formación y crecimiento como individuo y la variación entre los individuos. Existen diferentes concepciones y definiciones acerca de la personalidad, Rubinstein, (1960); Bozhovich, (1976); Leontiev, (1981); Bermúdez, (1996). Sin embargo: “La definición del concepto de personalidad desde el punto de vista psicológico es una tarea aún no resuelta (...) no se ha logrado una definición unánime del concepto psicológico personalidad, ni por lo menos mayoritariamente aceptada”.

Lo que trae aparejado que sea una categoría psicológica difícil de operacionalizar en las prácticas educativas. (Moreno, 2003). Gordon W. Allport, uno de los autores más destacados en este campo de la psicología la define como “la organización dinámica interna del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento característico. (Amarista, 2005).

Existen diferentes ámbitos donde se puede aplicar la psicología de la personalidad, pero sin dudas, el más importante y fundamental es el educativo. En la actualidad nadie duda que la educación deba fundamentarse en el dominio de la psicología de la personalidad; de sus características, de las particularidades de su funcionamiento y de las tendencias, regularidades y potencialidades de su desarrollo. Es en este espacio donde se va a desarrollar y formar la personalidad de los individuos, de ahí que sea importante la aportación y potenciación que la enseñanza hace en este campo del desarrollo del ser humano.

En este aspecto va muy ligado a la socialización y a la efectividad, por lo que es fundamental una educación basada en valores y en la formación de lazos y relaciones. En Cuba, el ideal educativo de la Revolución está enraizado en la historia nacional, construido en un pensamiento educativo progresista y proclamado en la política educacional, cómo sus fundamentos filosóficos y científicos,

condicionan la toma de partido por un enfoque dialéctico - materialista en la concepción de la personalidad.

Este enfoque cristaliza en la psicología histórico – cultural, fundamentada inicialmente en las ideas de L.S. Vygotsky, (1896-1934), sus discípulos y seguidores y en sus interpretaciones y aplicaciones más avanzadas. “No es la naturaleza, sino la sociedad, en primer lugar, quien debe ser considerada como factor determinante de la conducta del hombre. En esto se encierra toda la idea del desarrollo cultural del niño.”

En el transcurso del desarrollo de la personalidad de adolescentes y jóvenes profesionales con perfil artístico musical, el conocimiento de los procesos histórico-musicales resulta aspecto significativo en su proceso de formación, pues sirven también, de referentes teóricos para la comprensión de los fenómenos de la realidad. Ello se propicia a través de la asignatura de Historia de la Música Cubana y Latinoamericana incluida en el plan de estudio de la carrera de Técnico Medio. Instrumentista-profesor y práctica de conjunto del subsistema de enseñanza artística profesional.

En este sentido se considera que el estudio de las personalidades, (entiéndase a la persona que, por sus cualidades, conocimientos u otras aptitudes, destaca o sobresale en una determinada actividad o ambiente social), específicamente las personalidades pedagógicas de la música, es de vital importancia no solo por su quehacer y sus aportes en dicho campo sino como patrón para el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes reflejando su actitud en la época en que se desarrollan y lo que representan en y para la misma (criterio vigostkiano del enfoque histórico-cultural).

Al tomar en cuenta los objetivos y la orientación metodológica del presente trabajo se asume la psicología de la personalidad en su acepción como ciencia social (cultural, histórica o humanística) que “exige métodos comprensivos que estudien al ser humano en su medio natural, en su contexto social, cultural e histórico, para poder llegar así a una comprensión total de cada individuo en particular, a una comprensión del sentido de sus conductas.” (Sanz, 1998, p.15)

De acuerdo con lo que plantea Sanz, (1998):

(...) si admitimos que el objeto de estudio de la Psicología y, por ende, de la psicología de la personalidad, es (...) la conducta dotada de sentido y cuya significación personal sólo es indagable mediante la descripción de los proyectos, vivencias y demás variables articuladas en el curso de la propia biografía del individuo en el mundo histórico y cultural en que vive, entonces es obvio que los resultados que alcance la psicología de la personalidad deben relativizarse en función de criterios socioculturales y sociohistóricos. (p.17)

Igualmente se asume el enfoque histórico-cultural de Lev Semiónovich Vygotsky (1896-1934) y sus seguidores, en su relación con la psicología de la personalidad en tanto manifiestan que: “La psiquis como propiedad material del cerebro humano no puede ser considerada únicamente como resultado de la materia, sino además consecuencia de las relaciones sociales y culturales por las que han transitado los individuos a lo largo de su historia.” (Haro, 2020, p. 18).

Cada personalidad que se estudia revela la huella cultural de su tiempo, las raíces, la herencia recibida, que se expresa en el despliegue de su labor y, sin duda alguna, aporta a la formación cultural y de valores de la identidad de las jóvenes generaciones de músicos.

Para el estudio de las personalidades pedagógicas de la música hay que tener en cuenta que los adolescentes y los jóvenes toman, como patrones de conducta, a personas cuya actuación admiran, y a las que quisieran parecerse, por lo que se convierten en modelos para su vida.

Amador, (1995); precisa que “en la base del proceso de formación de los modelos se encuentran mecanismos psicológicos, como la imitación y la identificación, mediante los cuales el individuo se moviliza hacia ellos”. En este proceso se transforma la esfera afectivo-motivacional del adolescente como una característica compleja de la personalidad que sirve de apoyo junto con el sentido de la vida que asume a la regulación del comportamiento, es decir, el proceso de autodeterminación del comportamiento.

Todo esto está muy vinculado además a la selección de la futura profesión. Los principales motivos de la adolescencia se forman como tendencias orientadoras, mediante las cuales se otorga un sentido personal a todo lo que hace. Gracias al sistema de relaciones e interrelaciones que establece durante esta etapa, bajo los efectos de las influencias que recibe, se van consolidando sus aspiraciones e ideales en correspondencia con la concepción del mundo asimilada; se definen sus intenciones profesionales. (Ramos y Jardinot, 2023)

Lo anteriormente expresado fundamenta, la necesidad de aproximar a los estudiantes que se forman como músicos artistas y profesores, al conocimiento del legado de maestros como: Sara Parúas Toll de Méndez Fabra, Antonia Luisa Cabal Salis, Rafael Inciarte Brioso, Clarisa Creagh Creagh, Cristina Rafaela Planes Leyva, Modesto Conrado Monier Ribeaux, Axel Rodríguez Lora y Jesús Miguel Fernández Alfonso y otros, de manera que pueda producirse un acercamiento afectivo hacia personalidades que devienen modelos sociales de actuación y que pueden ser seleccionadas por el estudiante como patrones de conducta y modelo de su profesión.

Para ello es preciso el conocimiento de la actividad desplegada por ellas en su época, y la interrelación necesaria entre los elementos locales y nacionales lo que permite la valoración de su trascendencia.

CONCLUSIONES

La psicología de la personalidad hace sus aportaciones desde una perspectiva centrada en el sujeto de la acción y hace posible la intervención sobre el agente de esta acción. Por lo tanto, permite fundamentar el estudio de la vida y la obra de las personalidades pedagógicas de la música en su relación arte y personalidad asociado al criterio vigostkiano del enfoque histórico-cultural. Más allá de su interés por la comprensión de la naturaleza humana, su importancia radica en la aplicabilidad del conocimiento resultante de su investigación básica en diferentes ámbitos profesionales.

La formación de la personalidad en el proceso de interacción con el contenido de las personalidades pedagógicas de la música constituye un ejemplo válido para el desarrollo de la identidad profesional y el crecimiento humano de las nuevas generaciones de músicos.

REFERENCIAS

Amarista, F. J. (2005). La personalidad según Alberto Mateo Alonso (una concepción original). *Gaceta Médica de Caracas*, 113(1).

https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0367-47622005000100002

Blanco Pérez, A. (2020). La importancia de las Artes en la educación de la nación y el individuo. *Debates por la Historia*, 8(1).

<https://www.redalyc.org/journal/6557/655768522002/html/>

González Rey, F. (1991). *La personalidad y su importancia en la Educación*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Haro Pantón, L. E. (2020). Trabajo con la zona de desarrollo próximo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. *Revista Mendive*

<https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/download/615/614/1207>

Lolo Valdés, O., González Alonso, C. (2009). El estudio de las personalidades históricas para la formación cultural y de valores de la identidad. *Revista Varona*

<https://www.redalyc.org/pdf/3606/360636904012.pdf>

Ministerio de Cultura. Centro Nacional de Escuelas de Arte (2023). *Programa de estudio. Historia de la música cubana y universal. Nivel medio superior*. Editorial Pueblo y Educación.

Ministerio de Educación. (2014). *RESOLUCIÓN No. 209/2014. Planes de estudio para las diferentes especialidades del subsistema de enseñanza artística profesional*. Editorial Pueblo y Educación.

Moreno Castañeda, Ma. J. (2003). *Psicología de la personalidad. Selección de lecturas*. Editorial Pueblo y Educación.

Nápoles-Ramírez, Y. (2016). Reflexiones acerca del tratamiento de la personalidad en la historia en el proceso de enseñanza-aprendizaje del profesional de la educación. *Maestro y Sociedad*.

<https://maestroysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/download/2049/2042/7434>

Pablo Blasco, E. (2020). *Teorías del desarrollo musical. Descripción y análisis*. [Tesis]; Universidad de Zaragoza.

<https://zaguan.unizar.es/record/95212/files/TAZ-TFG-2020-2965.pdf>

Ramos Cuza, M. A., Jardinot Mustelier, L. R. (2023). *Plan de estudio. Educación Preuniversitaria*. Editorial Pueblo y Educación

Romero Abanto, E. M. (2017). La música y el desarrollo integral del niño. *Rev Enferm Herediana*, 10(1):9-13.

<https://revistas.upch.edu.pe/index.php/RENH/article/download/3125/3108/8074>

Sánchez Carlessi, H. (2017). Arte, creatividad y desarrollo humano. *Revista URP - Tradición*

<https://revistas.urp.edu.pe/index.php/Tradicion/article/download/1362/1245/2963>

Silva-Santiago, I., Rodríguez-Cosme, M. L., Marín-Arias, O. (2021). La formación permanente del profesional de la música: una apuesta ineludible. *Maestro y Sociedad*.

<https://maestroysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/download/5440/5132/17504>

Contribución Autoral

Autora Principal: Desarrolla la idea conceptual, el proceso investigativo con la concepción metodológica, el manuscrito su revisión y presentación final.

Coautor: evalúa la metodología y revisa manuscrito en su versión final